

स्वामी दयानंद सरस्वती यांचे सामाजिक विचार व कार्य

डॉ. तांदळे सुरेंद्र सुंदरराव

समाजशास्त्र विभाग प्रमुख,

कला महाविद्यालय, नांदुरघाट, ता. केज, जि. बीड.

Corresponding Author – डॉ. तांदळे सुरेंद्र सुंदरराव

DOI - 10.5281/zenodo.14770700

प्रस्तावना :

आर्य समाजाचे संस्थापक महान शिक्षण तज्ञ, अध्यात्मावादी, पुरोगामी विचारसरणीचे थोर समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती यांचा जन्म गुजरात मधील काटेवाड प्रांतातील टंकरा गावात 12 फेब्रुवारी 1824 रोजी ब्राह्मण कुटुंबात झाला. ते तलक बुद्धीचे, तारकीक विचारसरणीचे आणि वास्तविकतेची कास धरणारे होते. त्यांच्या काळात समाजात अनेक अनिष्ट प्रथा, परंपरा प्रचलित होत्या. समाजात कर्मकांडांचे स्तोम पसरलेले होते. त्यात हिंदू समाज पूर्णतः अडकला होता. कर्मकांडाने हिंदू समाजाची विचारशक्ती क्षिण झाली होती. बहुजन आणि स्त्रियांना शिक्षणाची दारे बंद होती. जातीप्रथिने समाजाला विळखा घातला होता. समाजात जातीभेद, वर्णभेद पराकोटीचा निर्माण झाला होता. हजारो जाती, पोटजाती मध्ये देश विभागला होता.

समाजात सवर्ण-दलित, स्पर्श-अस्पृश्यता यांना अमानुष्य स्वरूप प्राप्त झाले होते. समाजात बालविवाह, बहुपत्नी विवाह, कुमारी जरटविवाह सर्रास होत होते. सती प्रथा, देवदासी, पडदा पद्धती, प्रचलित होती. विद्वाना पुनर्विवाहाची बंदी होती. विधवा धर्माचे कठोर निर्बंध होते. स्त्री, पुरुष, मुलगा, मुलगी हा लिंगभेद पराकोटीला गेला होता. स्त्रिया व अस्पृश्यांना सर्व अधिकार नाकारण्यात आले होते. ते परावलंबी होऊन गुलाम, पशुप्रमाणे जीवन जगत होते.

ते आपल्या दुःखी जीवनाचे कारण आपले नशीब व कर्माचा भोग माणिक होते.

समाजात धार्मिक कर्मकांड, अंधश्रद्धा, दैववाद यांनी कळस गाठला होता. समाजात भोंदू, मंत्रीक, साधू, संन्याशी, धर्मगुरू, बुवा बाजी, मांत्रिक यांचे स्तोम वाढले होते. ते समाजाला देवदासी बनवून त्यांची लूट, फसवणूक करित होते. अशा वेगवेगळ्या समस्यांनी समाजाला विळखा घातला होता. अशा समस्यातून समाजाला बाहेर काढण्याकरिता स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी अनिष्ट प्रथा, परंपरावर कठोर टीका करून त्या बंद करण्याचे कार्य केले. त्यांनी समाजातील अज्ञान दूर करून समाजाला सज्ञान करण्याकरिता शिक्षणाचे महत्त्व समाजाला पटवून दिले. अनिष्ट प्रथांचे दुष्परिणाम समाजाला सांगून या प्रथा बंद करण्याचे कार्य केले. धार्मिक कर्मकांडांचे अनिष्ट परिणाम समाजाला पटवून दिले. लिंगभेद, जातीभेद यामुळे समाजाचे, मानवाचे होणारे नुकसान समाजाला समजावून सांगितले. अशा थोर समाजसुधारकांच्या सामाजिक कार्यांचे अध्ययन करणे उचित ठरते. या अनुषंगाने स्वामी दयानंद सरस्वती यांचे सामाजिक विचार व कार्य या विषयाची अध्ययनाकरिता निवड करण्यात आली. सदरील विषयाच्या संशोधनाकरिता पुढील प्रमाणे संशोधनाच्या उद्दिष्टांची मांडणी करण्यात आली आहे.

संशोधनाची उद्दिष्टे :

1. स्वामी दयानंद सरस्वती यांच्या सामाजिक विचारांचा आढावा घेणे.
2. स्वामी दयानंद सरस्वती यांच्या सामाजिक कार्यांचे अध्ययन करणे.
3. स्वामी दयानंद सरस्वती यांच्या सामाजिक विचार व कार्यांचा परिणाम अभ्यासणे.

उपरोक्त मांडण्यात आलेल्या संशोधनाच्या उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी पुढील प्रमाणे संशोधनाच्या गृहीतकांची मांडणी करण्यात आली आहे.

गृहीतके :

1. स्वामी दयानंद सरस्वती यांचे सामाजिक विचार वास्तववादी होते.
2. स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी समाज परिवर्तनाचे कार्य केले.
3. स्वामी दयानंद सरस्वती यांच्या सामाजिक विचार व कार्यामुळे समाजातील अनिष्ट प्रथा परंपरांच्या निर्मूलनाला दिशा व गती मिळाली.

प्रस्तुत गृहीतकांच्या पडताळणी करिता खालील प्रमाणे संशोधन पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला.

संशोधन पद्धती :

सदरील शोधनिबंधाच्या मांडणी करिता प्रामुख्याने वर्णनात्मक व विश्लेषणात्मक संशोधन आराखड्याचा अवलंब करण्यात आला आहे. तर तथ्य संकलनाकरिता द्वितीय स्रोतातील प्रकाशित व अप्रकाशित तथ्यांचा अवलंब करण्यात आला आहे. प्रकाशित तथ्यकरिता संदर्भ ग्रंथ, मासिके, पाक्षिक, साप्ताहिक, वार्षिक अंक, शासनाचे अहवाल, वर्तमानपत्रे यांचा वापर करण्यात आला. तर अप्रकाशित तथ्यामध्ये एम.फील., पीएच.डी.चे प्रबंध, खाजगी संस्थांचे अहवाल, संगणकावरील सांकेतिक स्थळे इत्यादीचा अवलंब करण्यात आला.

विषय प्रतिपादन :

स्वामी दयानंद सरस्वती यांच्या काळात समाजात अनेक अनिष्ट प्रथा, परंपरा प्रचलित होत्या. समाजात जातीभेद, वर्णभेद, लिंगभेद पराकोटीला पोहोचला होता. स्त्रिया व अस्पृश्य व्यक्तींना व्यक्तिस्वातंत्र्य व मूलभूत अधिकार नाकारण्यात आले होते. धार्मिक कर्मकांड, अंधश्रद्धा, भोंदूगिरी, मांत्रिक यांचे स्तोम वाढले होते. समाज वेगवेगळ्या गटात विभागला होता. अशा समस्याग्रस्त आणि विखुरलेल्या समाजाला एकसंध करण्याचे कार्य स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी पुढील प्रमाणे केले.

स्वामी दयानंद सरस्वती यांचे सामाजिक विचार व कार्य :**1. लिंगभेदाचे निर्मूलन:**

स्वामी दयानंद सरस्वती यांच्या काळात स्त्री-पुरुष, मुलगा-मुलगी या स्वरूपात लिंगभेद विकोपाला गेला होता. स्त्रियांना कनिष्ठ स्थान देण्यात आले होते. त्यांना पुरुषाच्या दासी संबोधले जात असे. या लिंगभेदाला त्यांनी प्रखर विरोध केला. स्त्रियांना पुरुषासमान व्यक्तिस्वातंत्र्य, अधिकार आहेत, त्यांना समान दर्जा आहे, हे समाजाला पटवून देण्याचे कार्य केले. मुलगी-मुलगा यांच्यामध्ये कोणीही श्रेष्ठ अथवा कनिष्ठ नाही. दोन्ही एकाच निरमिकांची लेकरे आहेत हा संदेश प्रसारित केला.

2. स्त्रियावरील अनिष्ट प्रथांना विरोध व त्यांचे निर्मूलन:

अठराव्या शतकात स्त्रियावर अनेक अनिष्ट प्रथा लादण्यात आल्या होत्या. यामध्ये स्त्रियांनी पडदा पद्धती वापरावी, पतीच्या आयुष्याकरिता उपवास, वृत्त करावे, सौभाग्याचे अलंकार वापरावेत, पती हाच परमेश्वर मानावा, पतीसेवा हीच ईश्वर सेवा, पतीच्या अज्ञात वागावे, स्त्री ही घराची लक्ष्मी आहे तिने उंबरठ्याच्या बाहेर जाऊ नये या अनिष्ट प्रथांना स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी विरोध केला. या अनिष्ट प्रथांना कोणताही संदर्भ नाही. या अनिष्ट प्रथा पुरुषप्रधान संस्कृतीने निर्माण केलेल्या आहेत. याप्रथामुळे

स्त्रियांच्या विकास खुंटला आहे. या अनिष्ट प्रथांचे पालन स्त्रियांनी करू नये. हा संदेश समाजात प्रसारित केला.

3. सामाजिक अनिष्ट प्रथांना विरोध व त्यांचे निर्मूलन:

स्वामी दयानंद सरस्वती यांच्या काळात स्त्रियांच्या शिक्षणावर बंदी घालण्यात आली होती. बालविवाह, बहुपत्नी विवाह, कुमारी जरट विवाह मोठ्या प्रमाणात प्रचलित होता. सती प्रथा प्रचलित होती. विधवा पुनर्विवाह वर बंदी घालण्यात आली होती. विधवा धर्माचे नियम कठोर होते. त्यामुळे स्त्रियांचे जीवन बंदिस्त झाले होते. या सामाजिक अनिष्ट प्रथांना त्यांनी प्रखर विरोध केला. त्यांनी नमूद केले की, स्त्रियांना पुरुषासमान शिक्षण घेण्याचा अधिकार आहे. स्त्रियांनी शिक्षण घेऊन ज्ञानी झाले पाहिजे. बालविवाह अनिष्ट प्रथा आहे. बालविवाहामुळे वैवाहिक जीवन दुःखमय होते. बहुपत्नी विवाह हा स्त्रियांचा अपमान आहे. कुमारी जरट विवाहामुळे मुलींना तारुण्यात वैधव्य येते. विधवांनी सती जाऊ नये, त्यांना जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. विधवा धर्माचे पालन केल्यामुळे पतीला मोक्ष प्राप्त होत नाही या प्रथांना कोणत्याही ग्रंथात पुरावा नाही.

4. जातीयता व वर्णभेदाला विरोध व त्यांचे निर्मूलन:

भारतीय समाजात प्राचीन काळापासून जाती व पोटजाती मोठ्या प्रमाणात आहेत. या जातीमध्ये प्रत्येक जात श्रेष्ठ, कनिष्ठ स्वरूपात आहे. त्यामुळे समाजाचे खंडात्मक विभाजन झाले आहे. तर वर्णभेदामुळे मानवा मानवामध्ये श्रेष्ठ कनिष्ठ भेदभाव निर्माण झालेला आहे. जातीयता आणि वर्णभेदाला त्यांनी विरोध केला. मानव ही एकच जात आहे. कोणताही वर्ण नाही. मानवतावाद हा एकच वर्ण आहे या विचारांचा प्रसार करून त्यांचे निर्मूलन करण्याचे कार्य केले.

5. अस्पृश्यता निर्मूलन:

स्वामी दयानंद सरस्वती यांच्या काळात सवर्ण-दलित, स्पर्श-अस्पृश्यता मोठ्या प्रमाणात प्रचलित होते. दलितावर गाव प्रवेश बंदी घालण्यात

आली होती. त्यांना निकृष्ट स्वरूपाचे कामे देण्यात आली होती. उपजीविकेचे कोणतेही साधन नव्हते. त्यांना अस्पृश्य मानले जात असे. या अस्पृश्यांचा स्पर्श होणे म्हणजे विटाळ मांडला जात असे. या अनिष्ट पद्धतीने त्यांनी विरोध केला. त्यांनी नमूद केले की, सर्व मानवाची निर्मिती एकाच ईश्वराने केलेली आहे. त्यामुळे कोणीही सवर्ण अथवा दलित नाही. मानवाने मानवाला स्पर्श करणे हा विटाळ होऊ शकत नाही. सर्व मानव जात एकच आहे. मानवाने मानवाला अलिप्त ठेवणे हा मानवतेचा अपमान आहे. त्यामुळे कोणीही अस्पृश्यता पाळू नये. या अस्पृश्यतेला कोणत्याही धार्मिक ग्रंथात पुरावा नाही. अस्पृश्यता ही समाजकंटकाने निर्माण केलेली प्रथा आहे.

6. धार्मिक कर्मकांडाला विरोध व त्यांचे निर्मूलन:

स्मृती कालखंडापासून धार्मिक कर्मकांडाची निर्मिती झाली. तो अठराव्या शतकात विकोपाला गेला. या कर्मकांडात उपवास, वृत्त धरणे, देव देवतांना नवस करणे, देव-देवतांच्या प्रसन्नतेकरिता पशुबळी देणे, अंगाला विजा करणे, मूर्तीला दूध दही यांनी आंगोळ घालणे, देव देवतांच्या नावावर मुलींना अर्पण करणे, देव देवतांच्या नावावर जोगवा मागणे इत्यादी कर्मकांडाला त्यांनी विरोध केला. त्यांनी समाजाला धार्मिक कर्मकांडाला कुठेही संदर्भ नाही. धार्मिक कर्मकांड केल्यामुळे देव देवता प्रसन्न होत नाही हे पटवून देण्याचे कार्य केले.

7. अंधश्रद्धा निर्मूलन:

स्वामी दयानंद सरस्वती यांच्या काळात धार्मिक अंधश्रद्धा मोठ्या प्रमाणात होती. यामध्ये देव देवतांना पशुबळी, मानव बळी, मुलींना देवदासी म्हणून सोडले तर मनोकामना, आर्थिक लाभ, दुःखाचे निवारण होते. तसेच भोंदू, साधू, संन्याशी हे धर्माची देवदेवतांची भीती दाखवून त्यांची सेवा करून घेत असत. अशा साधू, संन्याशी यांना दानधर्म करणे हे पुण्य मानले जात असे. आजाराचा संबंध भूत, देवीकोप, कर्माचे फलित मानले जात असे. त्यावर उपाय म्हणून मांत्रिक, तांत्रिक, भोंदू, संन्यासी यांच्याकडून अघोरी विधी केली जात असे. जन्म

मृत्यूच्या विधी, श्राद्ध याकरिता दानधर्माची प्रथा होती. या अंधश्रद्धेला त्यांनी विरोध केला. या अंधश्रद्धा निर्मूलनाकरिता भोंदू, मांत्रिक, तांत्रिक, संन्याशी यांच्यामध्ये कोणीही देवी शक्ती नाही हे पटवून दिले.

8. जनकल्याण कारी कार्य:

स्वामी दयानंद सरस्वती ज्ञानी वेद पंडित पुरोगामी विचाराचे होते. त्यांनी स्त्रियांच्या शिक्षणाकरिता पुढाकार घेतला. स्त्रियांना पुरुषासमान व्यक्तिस्वातंत्र्य, अधिकार व दर्जा मिळवून देण्याचे कार्य केले. समाजातील जातीभेद, वर्णभेद, अस्पृश्यता यांचे निर्मूलन करण्याचे कार्य केले. त्यांनी स्त्रियांवरील अनिष्ट प्रथांना विरोध करून त्यांच्या निर्मूलनाचे कार्य केले. धार्मिक कर्मकांड, अंधश्रद्धा निर्मूलनाचे कार्य केले. त्यांच्या या कार्यामुळे समाजात स्त्रिया व अस्पृश्यांना काही प्रमाणात व्यक्ती स्वातंत्र्य व अधिकार मिळाले. बालविवाह, सती प्रथा, देवदासी यांचे प्रमाण कमी झाले. समाजात जनकल्याणकारी दृष्टिकोन निर्माण झाला.

निष्कर्ष :

1. स्वामी दयानंद सरस्वती हे पुरोगामी विचाराचे समाज सुधारक होते.
2. स्वामी दयानंद सरस्वती ब्राह्मण जातीचे असूनही धार्मिक कर्मकांडाला व अंधश्रद्धेला विरोध करून वास्तववादीतारखीक , विचारांची निर्मिती केली.
3. स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी दुर्बल घटकांना व्यक्ती स्वातंत्र्य व मूलभूत अधिकार मिळवून दिले.
4. स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी जनकल्याणकारी सुधारणात्मक कार्य केले.

अध्ययनाचे महत्त्व :

भारतीय समाज सुधारकांमध्ये स्वामी दयानंद सरस्वती हे अग्रगण्य आहेत. त्यांनी समाजातील अनिष्ट प्रथा, परंपरा, धार्मिक अनिष्ट कर्मकांड, अंधश्रद्धा यांना विरोध करून त्यांच्या निर्मूलनासाठी कार्य केले, दयानंद सरस्वती यांच्या कार्याचा अभ्यास करणाऱ्या संशोधक, अभ्यासक, समाज सुधारक, अध्यापक, विद्यार्थी यांना सहाय्यभूत ठरेल.

सारांश :

स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी समाज कल्याण आणि मानवी जीवनाचा उद्धार या दृष्टिकोनातून सामाजिक कार्य केले आहे. त्यांचे कार्य तत्कालीन समाज व्यवस्थेच्या विरोधी असून त्यांना सामाजिक सुधारणावादी कार्यकर्त्यांना मोठा प्रमाणात विरोध झाला. मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला परंतु त्यांनी आपले ध्येय व कार्य सोडले नाही. त्यांच्या कार्याने सामाजिक सुधारणेला दिशा मिळवून गती प्राप्त झाली.

संदर्भसूची :

1. महाजन धर्मवीर आणि महाजन कमलेश्वर, "सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियाँ", विवेक प्रकाशन, दिल्ली. 2004
2. देवरे डी.पी., "भारतीय समाज सुधारक", प्रशांत पब्लिकेशन, जळगाव. 2003
3. डोळे ना. य., "सामाजिक विचारांचा इतिहास", विद्या बुक्स पब्लिशर्स, औरंगाबाद. 2000
4. ठोंबरे सतीश, "भारतीय समाज सुधारक", कैलास पब्लिकेशन, औरंगाबाद. 2006
5. गाठाळ एस. एस., "ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यातील स्त्रिया व स्त्री जीवन", कैलास पब्लिकेशन, औरंगाबाद. 2013
6. <https://www.swamidyanand.org>.
7. <https://mr.wikipedia.org>.